
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TASHQI ISHLAR VAZIRLIGI

JAHON IQTISODIYOTI VA DIPLOMATIYA UNIVERSITETI

O'ZBEK VA RUS TILLARI KAFEDRASI, ROMAN-GERMAN KAFEDRASI

**TASHQI SIYOSIY VA TASHQI IQTISODIY ALOQALAR UCHUN KADRLAR
TAYYORLASHDA TIL TA'LIMI VA TARJIMA MASALALARI**

**(ЯЗЫКОВОЕ ОБУЧЕНИЕ И ВОПРОСЫ ПЕРЕВОДА ПРИ ПОДГОТОВКЕ
КАДРОВ ДЛЯ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ
СВЯЗЕЙ)**

MAVZUSIDAGI XV AN'ANAVIY ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

TO'PLAMI

2025-YIL 29-MART

TOSHKENT – 2025

O'ZBEK TILIDA ILMIY TADQIQOT YARATISHNING TAHLILIIY ASPEKTLARI: AKADEMIK ESSE BANDLARINI YOZISH BORASIDA XORIJIY VA MILLIY TAJRIBA

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15558008>

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi xorij ta'lim amaliyotida keng qo'llaniluvchi akademik esse va uning tuzilishi, xususan, bandlarining tarkibiy qismlari xususida so'z boradi. Muallif akademik esse yozish tajribasini universitetda o'zbek tilini o'qitishga tatbiq etish lozimligi haqidagi fikrni ilgari suradi. Xususan, mahalliy ilmiy tadqiqotlardan olingan namunalar asosida o'zbek tilidagi limiy matnlardan akademik esse talablariga mos keluvchi jihatlarni topish mumkinligi misollar yordamida ko'rsatib beriladi. Tezisdagi esse bandlarini qanday shakllantirish lozimligi, band mavzusi, g'oyasi qanday ifodalanishi, g'oyani rivojlantirish, dalillash, yakunlash qay tarzda amalga oshirilishi mumkinligi kabilar xususida ma'lumot va tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: akademik esse, esse, esse bandlari, mavzu, g'oya, bosh g'oya, rivojlantirilishi lozim bo'lgan fikr, quvvatlovchi fikr

Abstract. This paper explores the academic essay, a widely used form of writing in foreign educational practices. The author argues that the experience of writing academic essays should be integrated into the teaching of the Uzbek language. Specifically, the paper presents examples of academic writing in Uzbek that align with the structural requirements of the academic essay. Additionally, the paper offers recommendations on how to effectively structure essay paragraphs, craft topic sentences, strengthen the controlling idea, incorporate supporting sentences, and conclude paragraphs.

Keywords: academic essay, essay paragraphs, topic, idea, main idea, controlling idea, supporting idea.

AQSH, Buyuk Britaniya kabi mamlakatlarda esse yozish ta'limning muhim qismiga aylangan. U maktabda o'quvchilarning yozma nutq ko'nikmalarini rivojlantirishda samarali vosita hisoblanadi; universitetlar esa qabul paytidagi tanlovda essedan foydalanadi, shuningdek, gumanitar va

ijtimoiy fan sohalarida esse talabalarni yakuniy imtihonlarda baholash usuli sifatida qo'llaniladi.

Lug'atlarda essega muallifning biror hodisa yoki shaxsga nisbatan o'z fikr-qarashlari, nuqtayi nazarini bildirishga qaratilgan yozma ijod mahsuli sifatida ta'rif beriladi. O'zbek tilidagi ilmiy adabiyotlarda ko'proq essega maktub, maqola, risola, hikoya, xotira xususiyatlarini o'zida jamlovchi nasriy asar, adabiy janr sifatida qaraladi. Shu sababli eng yaxshi esse namunalari ko'pincha yozuvchilar hamda adabiy tanqidchilar qalamiga mansubdir.

Shuni ta'kidlash joizki, akademik esse ham mohiyatan essega berilgan asosiy ta'rifga javob berdi, ayni paytda, ma'lum jihatlari bilan farqlanadi. Buni uning rasmiy va norasmiy turga bo'linishi orqali izohlash mumkin: rasmiy esselar odatda muayyan maqsadga qaratilgan, mantiqiy jihatdan izchil hamda aniq ilmiy asoslangan fakt va dalillarga tayanishi bilan ajralib turadi, norasmiy esselarda esa shaxsiy jihatlar ustunlik qiladi, unga munosabatning subyektivligi, shaxsiy did va tajribaga asoslanish, ohangining o'ziga xosligi (hazil, kinoya bilan yo'g'rilganlik) kabi xususiyatlar xosdir. Shu ma'noda akademik esseni birinchi turga mansub deb hisoblash mumkin. O'zbek talabalari akademik esse haqida muayyan tasavvurga egalari va ular ko'pincha bu borada IELTS andozalari bo'yicha yuqori natijalarni namoyon qiladilar. Shunisi qiziqki, talabalarimiz xorijiy tilda erkin ijod qila olgan holda, o'zbek tilida muayyan hodisaga munosabat bildirish borasida yozma nutq ko'nikmalari past ekanligini namoyish qiladilar. Buning sababi akademik esseni faqat xorijiy ta'lim uchun xos degan qarashdan kelib chiqadi. Holbuki, o'zbek tilida yaratilgan sara ilmiy maqolalarda essega qo'yiladigan talablarga javob berdigan jihatlarni istagancha topish mumkin.

O'zbek tilida muayyan mavzuda esse yozishga to'g'ri kelganda talabalar yo'l qo'yadigan xatolar asosan quyidagilarda namoyon bo'ladi:

- mavzu bilan bog'liq bosh g'oya hamda bandlarda ilgari suriladigan fikrning aniq emasligi;

-
- bandlarda turli xil masalalar o'rtaga tashlanib, birortasi ham ochib berilmasligi;
 - bir banddan keyingi bandga o'tishda bog'liqlik yetishmasligi;
 - bosh mavzuni aynan takror-takror ta'kidlanaverishi;
 - fikrning isboti uchun iqtibos, misol, statistika keltirish ko'nikmasining shakllanmaganligi;
 - mustaqil fikrlash yetishmasligi, nuqtayi nazarining noaniqligi;
 - esse xulosasi bilan bosh g'oya o'rtasidagi bog'liqlikning zaifligi.

Talabalarning o'zbek tilida ilmiy tadqiqot yaratish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun xorij akademik esse yozish tajribasidan ijodiy foydalanish samarali natijalar berishi shubhasiz.

Ma'lumki, akademik esse mavzu, tana (asosiy qism), bandlar va xulosadan tashkil topadi. Bu umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'rgatilgan adabiy insholarning murakkab rejasiga qay bir darajada o'xshaydi, lekin ayni paytda farqlanadi. Bandlar, o'z navbatida, essening bosh mavzusi bilan bog'liq muayyan mavzu, g'oya va detallarni o'z ichiga qamrab oladi. Band puxta va izchil qurilishga ega bo'lishi uchun quyidagilar tavsiya qilinadi: avvalo, band mavzusi va u bilan bog'liq rivojlantirilishi lozim bo'lgan fikrni ifodalovchi jumla zarur. Bunday gap odatda bir qadar umumiy mazmunda va tafsilotlardan xoli bo'ladi. U ikki qismni: 1) **mavzu** va 2) bandda ilgari surilgan **asosiy fikrni** o'z ichiga oladi, ya'ni mavzu haqida xabar beradi hamda rivojlantirilishi lozim bo'lgan fikrni ifodalaydi. Masalan, Ba'zan biz "o'zlashma so'z" deb ataydigan so'zlar kelib chiqishi — etimologiyasi jihatidan o'z tilimizdagi so'z bo'lib, boshqa tillarga o'zlashgandir.

Bu gap keyin rivojlantirilishi lozim bo'lgan mavzu – **O'zlashgan so'zlar** va rivojlantirilishi kerak bo'lgan fikr- **etimologiyasi jihatidan o'zimizning so'zlar** ekanligidan xabar beradi.

Band uchun o'ta umumiy mazmundagi gap topic sentence – mavzu go'yasini ifodalovchi jumla bo'la olmaydi. Masalan, Tildagi barcha so'zlar uning lug'at

boyligini tashkil etadi. Bu jumlada fikr o'ta umumlashtirilgan tazda ifodalangan. Shuningek, tafsilotlar va misollarni o'z ichiga olgan gap ham mavzuni ifodalovchi jumla bo'la olmaydi:

Mashhur tilshunos, german va turkiy tillar bilimdoni V.D.Arakinning (1904 - 1983) yozishicha, rus tiliga turkiy tillardan o'tgan "dostakan" so'zi "Igor jangnomasi" asarida qo'llangan va "tostakan/tustugan" shaklida "suv ichiladigan yog'och idish"ni ifodalagan. Keyinchalik bu so'zdagi birinchi bo'g'in -do tushib qolib, u "stakan" shaklini olgan. (A.Abduazizov, 2013)

Bu yerda gap muayyan fikr dalili uchun xizmat qiladi, u tafsilotlarni o'z ichiga oladi, shu sababli bosh g'oyani ifodalovchi jumla bo'la olmaydi.

Ingliz tilda, odatda, band mavzusini ifodalovchi gap band boshida keladi. O'zbek tilidagi ilmiy mant bandlarida bunday holga misollar ko'p:

Qodiriy ijodining, san'atining ko'p qirralari qatori uning hajviy bisoti mohiyati ham o'z vaqtida to'la anglab yetilmadi. Qodiriyga, Qodiriy ijodiga johillarcha munosabat ayni uning hajviy asarlarini noto'g'ri tushunish, talqin etishdan boshlandi; chunonchi, adibning 1926- yili "Mushtum"da bosilgan "Yig'indi gaplar" hajviyasidagi jumhuriyat rahbarlari haqida ovsar bir personaj tilidan aytilgan beozorgina tanqid, hazil aralash haq gap uchun unga siyosiy ayb qo'yilib qamoqqa olindi, adib ustidan ig'vo, bo'htonlar uyushtirildi, bu tabarruk zot sha'ni oyoqosti etildi. O'zbek oyim, Solih maxdum kabi personajlar o'sha davr tanqidchiligida, umuman, yozuvchining yutug'i sifatida nisbatan ijobiy baholangan bo'lsa ham, bu xil obrazlar mohiyati anchayin yuzaki talqin etildi. Bu hol keyingi yillarga qadar ham davom etib keldi. (U.Normatov, 2010)

Shuningdek, band mavzusini ifodalovchi gap band oxiridan o'rin olishi ham kuzatiladiki, bu ham o'zbek tilidagi matnlarda ko'p uchraydi:

Inson tafakkuri, zakovati eng oliy ne'matdir. Fikrlash qobiliyati uning barcha muvaffaqiyatlari asosi bo'lib keldi. Tafakkur orqaligina u obyektiv borliqni taniy boshladi, mantiqiy bilishga erishdi. Inson ong-u shuuri shu qadar

murakkab oliy mahsulki, voqelikni idrok etish, qabul qilish jarayonini boshqaradi. Ong, tafakkur haqida fikr yuritar ekanmiz, bu murakkab insoniy hodisalarning nutq bilan, kishi, xalq tili bilan chambarchas bo'liq ekanligini, **tilsiz tafakkur va tafakkursiz til mavjud emasligini uqtirishimiz zarur.** (Tilshunoslikka kirish, 2021)

Banddagi g'oyani rivojlantirish uchun uni quvvatlovchi fikr zarur. Buning uchun esa **fikr** va **fakt**ni ajrata bilish lozim. Ma'lumkii, **fikr** – bu shaxsning o'zi ishongan yoki barcha o'rtasida keng tarqalgan qarash. Masalan, 1. Bola tarbiyasi bilan ayollar shug'ullanishi kerak. 2. Chekish yomon odat. 3. Ingliz tilini o'rganish oson.

Fakt – haqiqat ekanligi tasdiqlangan nisbatan obyektiv xulosa. Masalan, 1. Anatomik jihatdan hozirgi insonning muqobili bo'lgan Homo sapiens, taxminan, 300 000 yil oldin Afrikada paydo bo'lgan. 2. Til ijtimoiy hodisadir. 3. Ayollar erkaklarga nisbatan uzoq umr ko'radi.

Lekin ba'zan faktni ham isbotlashga ehtiyoj tug'iladi, bunday holatda misol, raqamlar va iqtibos keltirish lozim bo'ladi. Yuqorida keltirilgan misollardagi birinchi fakt dalillashni talab qilmaydi, lekin ikkinchi va uchinchi faktlarda dalilga ehtiyoj tug'ilishi mumkin.

1-bosqich talabalarning o'bek tilidagi esselari aynan shu jihatdan oqsaydi, ularda iqtibos keltirish ko'nikmasi past rivojlangan yoki umuman mavjud emas. Ko'pincha ilmiy adabiyotlarga havola qilinmaydi yoki keltirilgan iqtiboslar hikmatli so'zlar, aforizmlar bo'lib, ular ilmiy dalillash uchun yetarli asos bo'la olmaydi. Ushbu kamchilikni bartaraf etish uchun supporting sentence – fikrni quvvatlovchi gapdan foydalanish ko'nikmasi zarur. Bunday gap banddagi bosh fikrni rivojlantirishda uni asoslovchi tafsilotlarni o'zida ifodalaydi, ular sirasiga hayotiy misol, ilmiy adabiyotlardan olingan iqtiboslar, statistik ma'lumotlar kiradi.

Tilimizga yaqin bo'lmagan arab tiliga xos aruz vaznidagi asarlar turkiy tillarning tub xususiyatini aks ettira olmaydi. Bunda Abdurauf Fitratning

qarashlari e'tiborli. O'zbek tilining fonetik qurilishi arab tilinikidan tubdan farq qiladi. Aruzda ijod etgan turkiygo'y shoirlar, Fitrat ta'biricha, **“ikki turli ishga majbur”**: vaznni tugal qilish uchun shoir arabiy va forsiy so'zlarni me'yordan ortiq qo'llaydi. Bu esa oxir-oqibat o'zbek tilini o'zga tillar asoratiga solib qo'yadi. Ikkinchisi shuki, vazn talabi bilan **“turkcha so'zlarning gavdasini buzish”**ga majbur bo'lganlar va bu, **Fitrat aytganidek, kulgili holatni yuzaga keltirgan.** (B. Mengliyev)

Misol hayotiy ham bo'lishi mumkin: Til nasldan naslga, avloddan avlodga o'tadigan irsiy hodisa emas, balki jamiyat taraqqiyotining mahsulidir. Bolaning qaysi tilda so'zlay boshlashi uni o'rab turgan til muhitiga bog'liq. Chunonchi, “Oila va jamiyat” haftanomasining 1992-yil may oyida chiqqan 21-sonining birinchi sahifasida “Larisaning mulla o'g'li” sarlavhali suratli maqola e'lon qilindi. Unda moskvalik Larisa ismli rus qizi Abdujabbor degan qashqadaryolik yigitga turmushga chiqishidan oldin butun qonuniyatlari bilan islom dinini qabul qilganligi, namoz o'qib, ro'za tutganligi, asosiysi, oila qurgach, to'ng'ich farzandi Temurxonga alla emas, “Qur'oni Karim” suralarini o'qib uxlatganligi haqida batafsil ma'lumot berilgan. Temurxonning birinchi aytgan so'zi “Ollah” bo'lgan va bola sakkiz oyligida “Lo iloha ilolloh” degan. Erta tili chiqqan bu bola bir yoshga to'lganda “Kalimayi tayiba” hamda “Kalimayi shahodat”ni to'liq aytgan. Ikki yarim yoshida o'n uchta kichik surani yod bilgan va to'qqiz yoshida Qashqadaryo viloyati bo'yicha o'tkazilgan yosh qorilar musobaqasida birinchi o'rinni egallab, ko'plarni hayratga solgan. (Tilshunoslikka kirish, 2021)

Liftning oldiga borib qarang, tugmacha chirog'i yonmagan, bundan uning band emasligini bilasiz. Lekin to'satdan yondi, demak, band bo'ldi. E'tibor bersangiz, bu yerda ham ikkita belgi bor. Chiroqning yongan holati (“bandlik” belgisi) va o'chgan holati (“band emaslik” belgisi). Yoki kursdoshingizga qo'l silkidingiz (bir belgi) yoki indamay qo'ya qoldingiz (ikkinchi belgi). Telefoningiz ovoz berdi (bir belgi) yoki ovoz bermadi (ikkinchi belgi). Biz dastlab belgi sanamagan bu holat - nol belgi deyiladi. Birov sizga ko'rishish

uchun qo'l uzatdi, bu -"ko'rishmoqchiman" ma'nosiga ega belgi. Lekin siz qo'l uzatmadingiz, bu "nol" belgi bo'lib, "ko'rishishni istamayman" ma'nosini ifodalaydi. **Tildagi nol shakllarni ham shu yo'sinda tushunmoq kerak.** (B. Mengliyev, 2018)

Akademik esseda band oxirida xulosalovchi gap bo'lishi tavsiya qilinadi. Bandni xulosalovchi jumlaning ikki vazifasi bor: 1)Band tugaganiga ishora qiladi; 2)o'quvchiga fikrning muhimligini eslatadi. U ko'pincha banddagi asosiy fikrning boshqa shakldagi takrori bo'ladi.

Shunga qaramay, afsus, hanuzga qadar **Qodiriy hayoti, faoliyati, uning fojiviy qismati**, xususan, Moskvada Valeriy Bryusov nomli Adabiyot institutida o'qigan davri, shoh asarlari - "O'tkan kunlar" va "Mehrobdan chayon" romanlarining dunyoga kelish tarixi, adibning ularga material yig'ish uchun Qo'qon va Marg'ilonga qilgan safarlari, shuningdek, 1936-yilgi Qozon safari tafsilotlari **yetarlicha yoritilgan emas**. Ayniqsa, adib umrining poyoni - uning qayerda, qay tarzda qatl etilgani, tabarruk jismi - xoki-poki qayerda ekani hanuzgacha aniqlangani yo'q. To'g'ri, Davlat Xavfsizlik qo'mitasi arxivida saqlanayotgan "Abdulla Qodiriy ishi"da o'limga mahkum qilinganligi to'g'risidagi sud hukmi 1938-yil 4-oktabrda ijro etilgani haqida aniq hujjat-mal'umot mavjud. **Ammo u qayerda, qay tarzda amalga oshirilgani xususida ishonchli hujjat yo'q.** (U.Normatov, 2014)

Ingliz tilida maxsus ishora qiluvchi kirish so'zlarni qo'llash tavsiya qilinadiki, o'zbek tilida ham ularning muqobillari istagancha topiladi.

Shunday qilib, "o'zbekcha leksema" o'zida tayyorlik, majburiylik, takrorlanuvchanlik, ijtimoiylik xususiyatlarini mujassamlashtirgan, shakl va denotativ ma'no birligidan iborat, mustaqil anglanish va qollanish tabiatiga ega boigan lisoniy birlikdir. (B. Mengliyev, 2018).

Esse bandini xulosalash ixtiyoriy, ba'zan unga hojat bo'lmaydi o'zbekcha maqolalarda ham band bosh fikr yetarli rivojlantirilishi va dalillanishi bilan yakuniga yetishini kuzatish mumkin. Akademik esse yozishda xorij tajribasini

o‘zbek tilida esse yozishda tatbiq etish, ayni paytda, bu borada mavjud milliy tajribadan foydalanish talabalarning ilmiy tadqiqot yaratish, mustaqil fikrlash, munosabat bildirish, dalillash kabi ko‘nikmalarini rivojlantirishiga shubha yo‘q.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Sayfullayeva R.R., Abuzalova M.Q., Mamadaliyeva N.S., Yuldasheva D.N. Tilshunoslikka kirish. – Buxoro: “Durdona” nashriyoti, 2020.
2. Mengliyev B. Hozirgi o‘zbek tili. – Toshkent: “Tafakkur bo‘stoni” nashriyoti, 2018.
3. Oshima A., Hogue A., Ravitch L. Longman academic writing series 4: Essays. – Pearson, 2017.
4. Normatov U. Qodiriyning so‘nggi iltijosi. – Toshkent: “Movarounnahr”, 2014.
5. Abduazizov A. Tillardan tillarga. // “O‘zbekiston adabiyoti va san‘ati” gazetasi, 2013- yil 26-son.
6. Normatov U. Qodiriy mo‘jizasi. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2010.
7. Quronov D., Mamajonov Z., Sheraliyeva M. Adabiyotshunoslik lug‘ati. – Toshkent: Akadernashr. – 2013. – 371-b.
8. MacLellan* E. How reflective is the academic essay? //Studies in higher education. – 2004. – T. 29. – №. 1. – C. 75-89.
9. Moffett J. Bridges: From Personal Writing to the Formal Essay. Occasional Paper No. 9. <https://eric.ed.gov/?id=ED305643>